

EFEITOS DA INCORPORAÇÃO DE PÓ DE PEDRA NO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE ARGAMASSAS AUTONIVELANTES

SILVA, Fábio Miguel da¹; SILVA, Jhennifer Larissa de Barros¹; LUCAS, Tatiany Macedo¹; ALVES, José Guilherme Oliveira¹; ARAUJO, Gabriel Nunes Ferreira de¹; NÓBREGA, Aline Figueirêdo da¹.

¹ Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

✉ fm.silva0309@gmail.com

Resumo

O uso do pó de pedra como substituto da areia em argamassas tem se mostrado tecnicamente promissor, sobretudo pelo potencial de melhoria do empacotamento das partículas e do desempenho mecânico. Neste trabalho, avaliou-se a substituição parcial da areia natural por pó de pedra nas propriedades no estado fresco e endurecido de argamassas autonivelantes. Foram realizados ensaios de espalhamento, tempo de fluxo, densidade de massa fresca, absorção por capilaridade e resistências à tração na flexão e à compressão, conforme normas brasileiras vigentes. As misturas foram produzidas substituindo a areia (AN) por pó de pedra (PP), com substituições de 10%, 20% e 30%. No estado endurecido, os ensaios foram realizados aos 28 dias. Os resultados indicam tempos de fluxo dentro dos limites normativos, e aumento da resistência à compressão, atingindo 30,6 MPa no teor de 30%. Conclui-se que o uso do pó de pedra como substituto parcial da areia natural é tecnicamente viável e apresenta potencial sustentável para argamassas autonivelantes.

Palavras-chave: Pó de pedra, fluidez, Resistência mecânica, Sustentabilidade.

Abstract

The use of stone powder as a substitute for sand in mortars has shown technical promise, particularly due to its potential to improve granular packing and mechanical performance. In this study, the partial replacement of natural sand with stone powder was evaluated in terms of the fresh and hardened properties of self-leveling mortars. Spread tests, slump tests, fresh mass density, capillary absorption, and flexural and compressive strengths were conducted in accordance with current Brazilian standards. The mixtures were produced by replacing sand (AN) with stone powder (PP), with replacement rates of 10%, 20%, and 30%. In the hardened state, tests were conducted at 28 days. The results indicate flow times within regulatory limits and an increase in compressive strength, reaching 30.6 MPa at a 30% replacement rate. It is concluded that the use of stone powder as a partial substitute for natural sand is technically feasible and offers sustainable potential for self-leveling mortars.

Keywords: Stone powder, fluidity, mechanical strength, sustainability.

1. Introdução

A indústria da construção civil tem buscado soluções que conciliam desempenho técnico, viabilidade econômica, sustentabilidade ambiental e durabilidade dos materiais. Nesse contexto, as argamassas autonivelantes destacam-se como uma alternativa tecnológica relevante, devido à elevada fluidez, facilidade de aplicação e capacidade de produzir superfícies planas e homogêneas, características que favorecem maior produtividade e redução do esforço operacional em obras de pisos e contrapisos. Além disso, essas argamassas apresentam amplo potencial de aplicação, sendo utilizadas tanto para fins funcionais quanto estéticos, como na regularização de bases de concreto, na recuperação de superfícies e na obtenção de acabamentos finais uniformes Inéia [1] e Silva et al [1,2].

O uso do pó de pedra como substituto parcial da areia natural tem sido estudado como alternativa técnica e ambientalmente favorável. Devido à sua elevada fração de finos e morfologia angular, esse material pode melhorar o empacotamento das partículas e reduzir a porosidade da matriz cimentícia. sendo assim, seu aproveitamento contribui para a diminuição da extração de agregados naturais e para o melhor aproveitamento de resíduos da britagem.

Inéia [1] avaliou a substituição da areia natural por pó de pedra basáltica, analisando o comportamento físico-mecânico de misturas com diferentes teores do resíduo, e concluiu que a substituição apresentou viabilidade técnica, além de contribuir para a redução dos impactos ambientais associados à extração de agregados naturais e aos custos logísticos.

Nesse diapasão, este estudo, inédito, busca contribuir para a compreensão do comportamento reológico e mecânico de argamassas autonivelantes produzidas com substituição parcial da areia natural por pó de pedra Para tanto, tem-se como objetivo avaliar a influência da substituição parcial da areia natural por pó de pedra nas propriedades mecânicas de argamassas autonivelantes. Para isso, buscou-se investigar a influência de diferentes dos teores de 10%, 20% e 30% de substituição da areia por pó de pedra nas propriedades da argamassa autonivelante no estado fresco e endurecido, os efeitos dessa incorporação sobre a trabalhabilidade do material, considerando parâmetros de fluidez, tempo de fluxo e resistência mecânica.

2. Materiais e métodos

O desenvolvimento experimental desta pesquisa seguiu o método proposto por Silva et al [2], com adaptações realizadas de acordo com os objetivos estabelecidos neste estudo. As etapas experimentais e os ensaios realizados ao longo do trabalho estão sistematizados no fluxograma apresentado na Figura 1.

Figura 1: Fluxograma
Fonte: Autoria própria

1.1 Materiais

Os materiais utilizados na pesquisa, bem como suas respectivas origens, estão apresentados na Tabela 1. Foram empregados cimento Portland CP-V, areia natural (AN), pó de pedra (PP), água, fíler calcário (FC) e aditivo superplastificante (SP). A Figura 2 ilustra os materiais utilizados ao longo do programa experimental.

Tabela 1: Materiais e origem

Material	Origem
Cimento Portland (CP-V)	Doação da empresa Nacional
Areia Natural (AN)	Doação da empresa Supermix
Pó de Pedra	Doação da empresa Supermix
Água	Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (CAGEPA)
Fíler Calcário	Comércio local de Campina Grande/PB
Aditivo Super Plastificante	Doação da empresa PG

Fonte: Autoria própria

Figura 2: Materiais (a- Cimento, b- Fíler, c- Areia, d - Pó de pedra, e- Aditivo superplastificante)

Fonte: Autoria própria

2.2 Caracterização dos materiais

A caracterização dos materiais foi conduzida conforme normas técnicas vigentes de acordo com o descrito na Tabela 2.

Tabela 2: Ensaio de Caracterização dos Materiais

Tipo de Caracterização	Ensaio
Análise física	Massa específica – finos [3]
	Massa específica – Areia [4]
	Massa unitária – finos [5]
	Granulometria convencional [6]

Fonte: Autorial própria

A caracterização granulométrica dos agregados miúdos, areia natural e pó de pedra passante na peneira #2,4 mm, foi determinado usando a série normal de peneiras conforme NBR 17054 (ABNT, 2022) [6], uma vez que o pó de pedra foi utilizado como substituto parcial da areia natural.

2.3 Dosagem e preparo das argamassas

O preparo das argamassas iniciou-se com a pesagem dos materiais, seguindo procedimento adaptado de Martins [7].

O traço de referência foi definido em massa, adotando o cimento como unidade, na proporção 1 : 3 : 0,7 : 1 : 0,045% (cimento, agregado miúdo, água, filler: aditivo superplastificante). A partir desse traço, estabeleceram-se as substituições parciais do filler calcário e da areia natural por pó de pedra, conforme apresentado na Tabela 3.

Tabela 3: Quantitativos de materiais por traço

Série	Cimento	Areia Natural (AN)	a/c	Fíler calcário (FC)	Pó de pedra (PP)	Aditivo Superplastificante (%)
Ref	1,00	3,00	0,70	1,00	-	0,045
PP-AN 10%	1,00	2,70	0,70	1,00	0,10	0,052
PP-AN 20%	1,00	2,40	0,70	1,00	0,20	0,055
PP-AN 30%	1,00	2,10	0,70	1,00	0,30	0,055

Fonte: Autorial própria

O incremento no teor de aditivo superplastificante é realizado com o objetivo de alcançar o espalhamento especificado, situado entre 240 e 260 mm, conforme recomendado pela *European Federation for Specialist Construction Chemicals and Concrete Systems*, EFNARC [8].

Após o preparo, realizaram-se os ensaios no estado fresco e a moldagem dos corpos de prova para análise no estado endurecido aos 28 dias de cura úmida.

2.4 Ensaio no estado fresco

A consistência das argamassas foi avaliada por meio do ensaio de espalhamento (Mini Slump-test), conforme recomendações de Martins [7], a análise visual do espalhamento permitiu verificar a ocorrência de segregação, conforme critérios apresentados na Figura 3.

Figura 3: Análise visual
Fonte : Martins [7]

A viscosidade plástica aparente foi determinada por meio do ensaio de tempo de fluxo no Funil V, conforme EFNARC [8]. Já a densidade de massa no estado fresco foi determinada conforme procedimento para argamassa autonivelante adaptado da NBR 16972 (ABNT,2021) [5].

2.5 Ensaios no estado endurecido

Os ensaios no estado endurecido foram realizados aos 28 dias de idade, utilizando corpos de prova prismáticos com dimensões de 40 mm × 40 mm × 160 mm, moldados conforme NBR 13279 (ABNT, 2020) [9].

A absorção de água por capilaridade e o coeficiente de capilaridade foram determinados conforme NBR 13279 (ABNT, 2020) [9], assim como os ensaios de resistência à tração na flexão e resistência à compressão axial, Figura 6, onde primeiro é realizado o ensaio de resistência à flexão que rompe o corpo de prova ao meio, após esses ensaios, as metades dos corpos de prova foram utilizadas para a determinação da resistência à compressão axial conforme apresentado a seguir.

Figura 6: Ensaios de resistência
Fonte: Autoria Própria

Ao final do programa experimental, os resultados obtidos foram tratados por meio de análise estatística, utilizando-se o cálculo da média aritmética e do desvio padrão, com o objetivo de avaliar a dispersão dos dados e a repetibilidade dos ensaios para cada mistura, subsidiando a interpretação dos resultados apresentada na seção seguinte.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Caracterização dos materiais

Os resultados da análise granulométrica, apresentados na Figura 7, indicam que a areia natural possui distribuição típica de agregado miúdo, com passante acumulado de 2,87% na peneira #1,2, evoluindo para 71,53% na peneira #0,3 e 91,38% na peneira #0,15. Esse comportamento evidencia predominância de partículas nas faixas média e fina, com baixo teor de material pulverulento, condição favorável à manutenção da trabalhabilidade e à menor demanda de água em argamassas.

Figura 7: Granulometria
Fonte: Autoria Própria

Em contrapartida, o pó de pedra apresenta distribuição significativamente mais fina, característica dos materiais oriundos de processos de britagem, com passante acumulado de 36,337% na peneira #1,2 e 54,572% na peneira #0,6, alcançando 72,250% e 88,609% nas peneiras #0,3 e #0,15. Tal perfil confirma a elevada fração de finos do material.

Os resultados da massa unitária e a massa específica dos materiais constituintes da pesquisa são apresentados na Tabela 4. Esses parâmetros são essenciais para a análise e compreensão do comportamento das misturas no estado fresco e endurecido.

Tabela 4: Análise física dos materiais

	Massa Unitária (g/cm ³)	Massa Específica (g/cm ³)
Cimento Portland (CP-V ARI)	0,76	3,10
Filer Calcário	1,27	2,80
Areia Natural (AN)	1,64	2,54
Pó de Pedra (PP)	1,51	2,76

Fonte: Autoria Própria

Os resultados indicaram que o pó de pedra apresenta massa unitária de 1,51 g/cm³, enquanto a areia natural apresentou 2,51 g/cm³ e 1,04 g/cm³, respectivamente. Esses valores evidenciam que o pó de pedra é um material mais denso e compacto, com maior eficiência de empacotamento e menor volume de vazios.

3.2 Resultados no estado fresco

Os resultados obtidos são apresentados na Figura 8 onde observa-se que os maiores valores de espalhamento ocorreram nos teores de 20% e 30% de substituição, com diâmetros próximos de 26 cm.

Figura 8: Ensaio de espalhamento
Fonte: Autoria Própria

Comparando-se com o traço de referência, observa-se que a incorporação de pó de pedra resultou em redução do espalhamento quando mantido o mesmo teor de superplastificante, indicando aumento da demanda de aditivo para manutenção da fluidez. Assim, foi necessário ajustar o teor de superplastificante para que as misturas atingissem a faixa recomendada de espalhamento (24–26 cm), conforme EFNARC [8]. Dessa forma, os resultados refletem uma condição de dosagem corrigida, não sendo possível atribuir diretamente ao pó de pedra melhorias na trabalhabilidade.

Para o tempo de fluxo a Figura 9 indica que o tempo de escoamento se manteve constante em relação a traço de referência para o teor de 10% e aumento gradual para as outras misturas, refletindo um incremento da viscosidade aparente do sistema.

Figura 9: Tempo de fluxo
Fonte: Autoria Própria

As misturas com 20% e 30% de substituição apresentaram tempos de fluxo compreendidos entre 7 e 12 segundos, faixa considerada satisfatória para argamassas autonivelantes Martins [7]. O aumento do tempo de fluxo indica maior viscosidade aparente da mistura, enquanto o espalhamento reflete sua capacidade de deformação sob baixa tensão.

3.3 Resultados dos Ensaio no Estado Endurecido

Na Figura 10, os resultados da Absorção de água por capilaridade, na qual se observa a evolução da absorção capilar aos 10 e 90 minutos para as diferentes proporções de substituição da areia natural por pó de pedra. Os tempos de 10 e 90 minutos foram adotados como referência inicial e final do ensaio, permitindo avaliar o comportamento inicial de absorção e a evolução da ascensão capilar.

Figura 10: Absorção por capilaridade
Fonte: Autoria própria

Os teores de 10% e 20% de substituição apresentaram valores moderados de absorção aos 10 minutos, seguidos por aumento significativo aos 90 minutos, indicando elevada conectividade porosa e ascensão capilar progressiva. Esse comportamento está associado à introdução de partículas finas e angulosas do pó de pedra, que podem intensificar a formação de redes capilares quando o empacotamento não atinge sua condição ótima, conforme observado por Inéia [1] e EFNARC [8]. No teor de 30%, verifica-se estabilização da absorção, sugerindo microestrutura mais densificada e menor continuidade dos poros capilares, em consonância com os princípios de empacotamento discutidos por NBR 16916 (ABNT, 2021) [4] e NBR 13279 (ABNT, 2020) [9].

O coeficiente de capilaridade dos ensaios é apresentado na Figura 11 com um resultado não compreendido na mistura com teor de PP a 10%.

Figura 11: Coeficiente de capilaridade

Fonte: Autoria própria

Os coeficientes de capilaridade foram determinados conforme NBR 15259 (ABNT, 2005) [10], observa-se que as misturas de referência, 20% e 30% apresentaram valores semelhantes ($\approx 0,02$), enquanto a mistura com 10% apresentou valor superior ($\approx 0,1$), indicando maior absorção capilar inicial e, possivelmente, maior conectividade de poros nessa condição. Do ponto de vista estatístico, considerando os valores médios obtidos para cada traço, verifica-se média geral de 0,05, com desvio padrão aproximado de 0,05, evidenciando dispersão significativa entre as misturas, sobretudo em função do valor mais elevado observado no teor de 10%. Ressalta-se, contudo, que os resultados correspondem a valores médios por mistura, não sendo apresentados os resultados individuais dos corpos de prova, o que limitou a aplicação dos critérios de desvio relativo máximo estabelecidos pela norma.

Com relação aos resultados de resistência à tração na flexão, apresentados na Figura 12, variaram entre 2,06 e 2,30 MPa, mantendo-se em patamar compatível com a classe R3 NBR 13281-1 (ABNT,2023) [11]. O incremento observado no teor de 10% (2,30 MPa) em relação ao traço de referência (2,21 MPa) é coerente com os resultados reportados por Inéia [1], que identificou ganhos iniciais de resistência à flexão em argamassas autonivelantes com substituições moderadas de areia natural por agregados de britagem, atribuídos à melhora do contato intergranular e ao preenchimento parcial dos vazios.

Figura 12: Ensaio de resistência à tração na flexão
Fonte: Autoria própria

Nos teores de 20% e 30%, verifica-se pequena variação da resistência, indicando potencial melhoria no empacotamento das partículas., em que a maior presença de partículas angulosas ainda não resulta em compactação ótima da matriz. Tendência semelhante foi observada em Mendes [12] e Indhumathi [13], que relataram decréscimos pontuais na resistência à flexão em teores intermediários de substituição. Ainda assim, os valores obtidos permanecem próximos aos reportados por esses autores. Do ponto de vista microestrutural, a oscilação observada na Figura 12 está alinhada aos princípios discutidos por Indhumathi [13], segundo os quais partículas angulosas podem tanto favorecer a ancoragem mecânica quanto induzir descontinuidades quando o empacotamento não atinge sua condição ótima. Assim, os resultados indicam que a substituição parcial da areia natural por pó de pedra, até o teor de 30%, não compromete a integridade estrutural das argamassas autonivelantes. Os resultados de resistência à compressão apresentados na Figura 13, evidenciam tendência crescente com o aumento do teor de substituição da areia natural por pó de pedra, partindo de 25,55 MPa no traço de referência e atingindo 30,94 MPa no teor de 30%.

Figura 13: Ensaio de resistência à compressão
Fonte: Autoria própria

Esse comportamento é consistente com os encontrados em Martins [7], que reportou incrementos progressivos de resistência em argamassas autonivelantes associadas à melhoria do empacotamento granulométrico promovido pela introdução de partículas finas. Já no teor de 10%, o ganho observado (26,54 MPa) confirma o efeito inicial de preenchimento dos vazios intergranulares, tendência também verificada por Alves [14], que identificou aumento de resistência à compressão em substituições moderadas devido à maior densidade da matriz cimentícia.

No teor de 20% (27,52 MPa), observa-se a consolidação de uma microestrutura mais compacta, em consonância com os resultados apresentados por Inéia [1], que destacam a existência de uma faixa intermediária de substituição na qual ocorre melhor distribuição granulométrica e redução da porosidade efetiva. O desempenho máximo registrado no teor de 30%, evidenciado na Figura 13, indica a otimização do empacotamento, com atuação simultânea do pó de pedra como agregado fino e material de preenchimento, reduzindo a conectividade dos poros, comportamento semelhante ao observado por Silva et al [2] em argamassas autonivelantes com agregados alternativos.

Do ponto de vista microestrutural, os ganhos de resistência estão associados à morfologia angular do pó de pedra, que favorece a ancoragem mecânica e a densificação da zona de transição pasta-agregado. Resultados análogos foram relatados por Battistuz [15] e Alves [14], que ressaltam que substituições parciais bem dosadas por materiais de britagem podem elevar significativamente a resistência à compressão, desde que acompanhadas de controle reológico adequado. Assim, os resultados confirmam a viabilidade técnica da substituição parcial da areia natural por pó de pedra, especialmente no teor de 30%, conciliando desempenho mecânico superior e otimização microestrutural.

A comparação estatística indica comportamentos distintos entre as propriedades mecânicas. A resistência à flexão apresentou baixa variabilidade, com média de 2,17 MPa e desvio padrão de 0,107 MPa, enquanto a resistência à compressão apresentou maior dispersão, com média de 27,64 MPa e desvio padrão de 2,34 MPa. Esses resultados indicam que a substituição por pó de pedra influencia de forma mais significativa a resistência à compressão do que a resistência à flexão das argamassas. Não foi identificada, a partir dos ensaios realizados, uma justificativa clara para a ausência de aumento significativo da resistência à tração na flexão, embora tenha sido observado incremento na resistência à compressão das misturas.

4. Conclusão

Os resultados demonstram que a substituição parcial da areia natural por pó de pedra em argamassas autonivelantes é tecnicamente viável. No estado fresco, as misturas apresentaram comportamento reológico adequado, com valores de espalhamento e tempo de fluxo compatíveis com os parâmetros recomendados. No estado endurecido, observou-se incremento progressivo da resistência à compressão com o aumento do teor de substituição, atingindo aproximadamente 30,9 MPa no teor de 30%, enquanto a resistência à tração na flexão permaneceu relativamente estável entre as misturas.

Dessa forma, conclui-se que o uso do pó de pedra como substituto parcial da areia natural, quando adequadamente dosado e associado ao controle granulométrico e reológico, representa uma alternativa tecnicamente eficiente e ambientalmente sustentável para a produção de argamassas autonivelantes, contribuindo para a redução do consumo de agregados naturais e para o aproveitamento de resíduos da indústria de britagem.

REFERÊNCIAS

- [1] INÉIA. *Viabilização da substituição da areia natural pelo pó de pedra basáltica na argamassa autonivelante*. Vitória da Conquista: Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR, 2017.
- [2] SILVA, J. L. B; DA NÓBREGA, A. F. *Argamassa autonivelante leve dosada com PET triturado: propriedades no estado fresco e endurecido*. In: Anais do Congresso de Iniciação Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Universidade Federal de Campina Grande, 2024.
- [3] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16605: Cimento Portland e outros materiais em pó – Determinação da massa específica. Rio de Janeiro: ABNT, 2017
- [4] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16916:2021. Agregado miúdo – Determinação da densidade e da absorção de água. Rio de Janeiro, 2021.
- [5] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16972:2021. Agregados – Determinação da massa unitária e do índice de vazios. Rio de Janeiro, 2021.
- [6] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 17054:2022. Agregados – Determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro, 2022.
- [7] MARTINS, E. J. *Procedimento para dosagem de pastas para argamassa autonivelante*. 2009. 140 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009.
- [8] EUROPEAN FEDERATION FOR SPECIALIST CONSTRUCTION CHEMICALS AND CONCRETE SYSTEMS (EFNARC). Specification and guidelines for self compacting concrete. In: EFNARC, fevereiro, 2002. 32p./
- [9] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13279: Argamassa para assentamento e revestimento – Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão. Rio de Janeiro, 2020.
- [10] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15259:2005. Argamassa para assentamento e revestimento – Determinação da **absorção de água por capilaridade**. Rio de Janeiro, 2005.
- [11] ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13281-1:2023. Argamassas inorgânicas – Requisitos e métodos de ensaios – Parte 1: Argamassas para revestimento de paredes e tetos. Rio de Janeiro, 2023.
- [12] MENDES, G. A.; EFFTING, C.; SCHACKOW, A. Argamassa autonivelante com adição de resíduos de mármore e granitos: propriedades físicas e mecânicas. *Ambiente Construído*, Porto Alegre, v. 20, n. 3, p. 403–418, 2020.
- [13] INDHUMATHI, S.; KUMAR, S. P.; PICHUMANI, M. Reconnoitring principles and practice of Modified Andreasen and Andersen particle packing theory to augment engineered cementitious composite. *Construction and Building Materials*, v. 353, p. 129106, 2022.
- [14] ALVES, B. M. O. *Argamassa autonivelante para contrapiso: efeito do tipo de cimento no comportamento físico-mecânico*. 2020. 88 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Infraestrutura e Desenvolvimento Energético) – Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2020.

[15] BATTISTUZ, A. M. *Uma visão geral sobre argamassa autonivelante e a potencialidade da adição de fibra polimérica reciclada*. 2021. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2021.